

УДК 346.6

ББК 67.402

Н. В. КУРКИНА

Волгоградского института управления —
филиала РАНХиГС

N. V. KURKINA

Volgograd Institute of Management,
a branch of the RANEPA

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

LEGAL REGULATION OF FAMILY BUSINESS TAXATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность проблематики налогообложения семейного предпринимательства заключается в назревшей в правоприменительной практике потребности урегулирования такого рода предпринимательской деятельности в целях предоставления мер государственной поддержки, в том числе в сфере налогообложения. Об этом, в том числе, свидетельствует тенденция включения в региональные нормативно-правовые акты понятия и признаков семейного предприятия для целей предоставления региональных мер государственной поддержки, а также попытки внесения соответствующих изменений в действующее федеральное законодательство. Кроме того, в связи с тем, что семейные предприятия составляют большую часть субъектов малого и среднего предпринимательства, меры налоговой поддержки способны оказать позитивное воздействие на развитие предпринимательской деятельности в целом.

Целью данного исследования является проведение анализа и выявление возможной моде-

Abstract. The relevance of the family business taxation problem lies in the urgent need in law enforcement practice to regulate this type of business activity in order to provide state support measures, including in the field of taxation. This is evidenced, among other things, by the tendency to include the concepts and attributes of a family business in regional regulatory legal acts for the purpose of providing regional government support measures, as well as attempts to introduce appropriate amendments to the current federal legislation. In addition, due to the fact that family enterprises make up the majority of small and medium-sized businesses, tax support measures can have a positive impact on the development of entrepreneurial activity in general.

The purpose of this study is to analyze and identify a possible model for regulating the

ли регулирования налогообложения семейных предприятий, в том числе на основе зарубежного опыта. Для достижения данной цели были проанализированы отечественные и зарубежные нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение семейного предпринимательства.

Рассматриваемая проблематика заключается в отсутствии законодательного регулирования осуществления предпринимательской деятельности семейными предприятиями, а соответственно, отсутствует какое-либо нормативное регулирование в области налогообложения.

Для достижения указанной цели использовались методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.), сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

По результатам проведенного исследования сделаны выводы о необходимости нормативного урегулирования конструкции семейного предпринимательства, с целью предоставления мер государственной поддержки, которые могут предоставлять на основании реестра семейных предприятий, включение в который происходит при наличии определенных признаков.

Оптимальным видится включение мер поддержки семейного предпринимательства в паспорт национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»), что позволит оценить эффективность для экономики мер государственной поддержки, в том числе, в сфере налогообложения.

Ключевые слова: налог, регулирующая функция налога, семейное предпринимательство, меры налоговой поддержки, налоговые льготы, национальный проект.

taxation of family enterprises, including on the basis of foreign experience. To achieve this goal, domestic and foreign legal acts regulating the taxation of family business were analyzed.

The problem under consideration lies in the absence of legislative regulation of the implementation of entrepreneurial activities by family enterprises, and accordingly, there is no regulatory regulation in the field of taxation.

To achieve this goal, the methods of formal logic (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction, etc.), comparative legal and formal legal methods were used.

Based on the results of the study, conclusions were drawn about the need for regulatory regulation of the construction of family entrepreneurship, in order to provide state support measures that can be provided on the basis of the register of family enterprises, which is included in the presence of certain characteristics.

It seems optimal to include measures to support family entrepreneurship in the passport of the national project «Efficient and Competitive Economy» (within the framework of the federal project «Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual entrepreneurial initiative»), which will make it possible to assess the effectiveness of government support measures for the economy, including in the field of taxation.

Keywords: tax, regulatory function of tax, family business, tax support measures, tax benefits, national project.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие предпринимательской деятельности является одним из главных ориентиров и гарантов развитой экономической системы. Государство использует различные инструменты развития экономики, в том числе средства налогового регулирования. В настоящее время

тема особой государственной поддержки семейного предпринимательства является актуальной как в науке налогового права, так и в правотворческой и правоприменительной сферах. На федеральном уровне какое-либо нормативное регулирование такой группы субъектов предпринимательской деятельности отсутствует несмотря на

то, что ранее предпринимались попытки урегулирования данного вопроса, однако, данная категория находит свое отражение в правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, в связи с чем есть основания полагать, что данная проблематика является актуальной.

В связи с тем, что одним из приоритетных направлений государственной политики является демографическое развитие, закрепление положительного образа семьи в разумах населения, развитие концепции семейного предпринимательства в рамках реализации национального проекта может быть весьма оправданным. В данном ключе А. А. Мохов отмечает, что «поддержка семейного предпринимательства должна быть органично увязана с уже реализуемыми государством стратегическими документами, программами, направленными на решение отдельных социальных проблем» [1]. Как отметил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, «в России 74% малых и средних предприятий, по сути, являются семейными компаниями»¹. Сергей Катырин также приводит статистику, в соответствии с которой «семейными предприятиями выращено 99% фермерской продукции, основаны 95% частных школ, созданы 90% антивирусных продуктов в IT. Предприниматели вместе со своими родственниками активно работают в сфере туризма, владея 80% частных гостиниц. Более 60% предприятий общественного питания — тоже семейные компании, 75% российской косметики создано на семейных производствах. Кроме того, более 50% всего хлеба в России выпекают семейные пекарни. То есть семейные компании окру-

жают нас повсюду»². Кроме того, согласно разд. II Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р, задачами государственной семейной политики являются в том числе оказание поддержки развитию семейного предпринимательства, обучение членов семьи основам семейного предпринимательства и ведения бизнеса. На основании чего следует сделать вывод о наличии проблематики в части нормативного регулирования концепции семейного предпринимательства, в том числе, в части разработки инструментов налогового регулирования такой формы предпринимательской деятельности.

Исследования в области семейного предпринимательства проводились как учеными-экономистами, например, Т. Н. Шашкова [2], Н. И. Баранец [3] так и учеными-юристами, такие как, А. А. Мохов, А. Н. Левушкин, Д. А. Пономарев. Стоит отметить, что в данном ключе в основном исследования проводились учеными-юристами в сфере предпринимательского права. Тем не менее, данная проблематика частично исследовалась и авторами в области налогового права такими, как А. А. Копина. Особо необходимо отметить тот факт, что комплексные исследования в области проблематики налогообложения семейного предпринимательства практически отсутствуют.

В то же время данный вопрос не представляется возможным исследовать в отсутствие исследований в области налогового права в части мер налоговой поддержки субъектов предпринимательской деятель-

¹ Очень личный бизнес // Торгово-промышленная палата Российской Федерации URL: <https://family.tpprf.ru/about/#:~:text=Сергей%20Катырин%20президент%20ТПП%20РФ,преemptственность%2C%20обеспечение%20финансовой%20самостоятельности%20семьи.> (дата обращения: 21.04.2025).

² Бизнес — не просто свой, а семейный как новогодний подарок: [Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассчитывает на введение понятия семейного предпринимательства в федеральное законодательство в 2024 году, который объявлен Годом семьи] // Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 28 декабря 2023 г. — <https://news.tpprf.ru/ru/opinion/5287292/> (дата обращения: 28.04.2025.)

ности, которые проводились такими авторами, как П. А. Батайкиным, К. В. Андриевским, Ю. А. Тихомировым, И. И. Кучеровым, Н. А. Шевелевой, О. Н. Головченко.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, зарубежные нормативно-правовые акты, российские и зарубежные научные исследования.

Основными методами исследования выступили сравнительно-правовой метод в части сравнения режимов правового регулирования семейного предпринимательства в различных государствах, методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.), которые использованы при формировании выводов проведенного исследования. Формально-юридический метод также нашел свое отражение в данной работе в части исследования нормативно-правовых норм регионального законодательства, регулирующего применение мер государственной поддержки к семейным предприятиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В развитии предпринимательской деятельности налоговое регулирование является одним из основных факторов создания благоприятного экономического и инвестиционного климата, как отмечает П. А. Батайкин «Российская Федерация в настоящее время нацелена на обеспечение экономического роста, даже «экономического прорыва», в связи с чем налоговой политике уделяется значительное внимание в государстве» [4]. В научной литературе также отмечается, что «налогообложение поддерживает экономический рост и укрепляет глобальную конкурентоспособность, обеспечивая стабильные и предсказуемые

фискальные условия, что позволяет накапливать средства для финансирования социальных и иных потребностей» [5].

В связи с тем, что, по данным Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в России 74% малых и средних предприятий являются семейными предприятиями, налоговая поддержка семейного бизнеса становится особенно актуальной в контексте общего развития предпринимательской деятельности в России, что как справедливо подчеркивают К. В. Андриевский [6] и Ю. А. Тихомиров [7], должно отвечать одновременно как интересам частных субъектов, так и интересам публичной власти, данный тезис также поддерживается О. Н. Головченко [8]. Указанное воздействие осуществляется посредством реализации регулирующей функции налога, которая, как отмечает И. И. Кучеров «проявляется в первую очередь через налоговые льготы, которые позволяют создать благоприятный налоговый режим для отдельных категорий организаций» [9], которые в сущности представляют собой «предоставление каких-либо преимуществ, или частичное освобождение от выполнения обязанностей, или облегчения условий их выполнения» [10, с. 66].

Концепция семейного предпринимательства не нова и нашла свое отражение в законодательстве стран Европы, также в целях содействия развитию семейного предпринимательства в Европе создана некоммерческая организация — «European Family Business»³, данная организация приводит статистику, в соответствии с которой семейные предприятия занимают около 40–50% всех рабочих мест в частом секторе занятости. Однако, европейское законодательство предусматривает налогообложение такой предпринимательской деятельности на общих условиях.

³ In Europe, this unique category plays a vital role for the economy // European Family Businesses URL: <https://europeanfamilybusinesses.eu/> (дата обращения: 21.04.2025).

Семейное предпринимательство актуально также и в США, где семейный бизнес занимает 80% частного сектора бизнеса, для которых предусмотрены более льготные условия налогообложения [11]. В странах СНГ также есть прецедент законодательного закрепления семейной формы предпринимательства, например, в Казахстане развито семейное предпринимательство в сфере сельского хозяйства, туристических услуг и розничной торговли [12]. Также в законодательстве Казахстана присутствует такая категория, как неоплачиваемые работники семейных предприятий, которые представляют собой физических лиц, осуществляющих неоплачиваемую трудовую деятельность на предприятии, собственником которого является лицо, с которым сотрудник состоит в близком родстве⁴, такое лицо уже не входит в число безработных граждан, а налогообложение таких сотрудников осуществляется в форме единого совокупного платежа, который включает подоходный налог и страховые отчисления. При этом, лица являющиеся неоплачиваемыми сотрудниками не обязаны сдавать какую-либо налоговую отчетность: началом осуществления такой трудовой деятельности будет являться начало уплаты единого совокупного платежа, а концом деятельность момент, когда такие платежи перестают отчисляться⁵.

⁴ Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 203-VI ЗРК. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения (с изменениями и дополнениями). Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000203>. (Дата обращения: 21.04.2025).

⁵ Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 328. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014612>.

Налогообложение семейных предприятий в Приднестровской Молдавской Республике также осуществляется по льготному принципу в виде семейного патента, который подтверждает право на осуществление предпринимательской деятельности и включает информацию о патентоприобретателе и членах семейного предприятия. Патент предусматривает порядка 50 видов разрешенной деятельности. Налогообложение осуществляется посредством уплаты единого вмененного платежа, который заменяет налог на прибыль, социальные взносы, а его размер устанавливается органами местного самоуправления, таким образом, сумма уплачиваемого налогового платежа может различаться от одного муниципального образования к другому.

В рамках российского налогового права семья в качестве налогоплательщика существует лишь в научных исследованиях [13], [14], а состав членов семьи имеет значение для целей налогообложения лишь в разрезе налогообложения физических лиц, но не субъектов предпринимательской деятельности. На основании данных, приведенных Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в части количества семейных предприятий в общей численности субъектов предпринимательской деятельности, необходимость предоставления мер государственной поддержки, в том числе в сфере налогообложения, является целесообразным. Так, П. А. Батайкин отмечает, что «определение разумной фискальной нагрузки на хозяйствующих субъектов - одна из важнейших задач экономической политики государства, а создание оптимального налогового регулирования - необходимый шаг для обеспечения эффективности предпринимательской деятельности» [15], в связи с чем можно сделать вывод, что и эффективная фискальная политика в отношении семейных предприятий должна являться одной из главных задач в рамках реализации государством налоговой политики.

Несмотря на то, что согласно данным приведенным Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, число семейных предприятий является значительным, действующее законодательство в сфере налогообложения скорее создает дестимулирующий эффект в сфере развития семейного бизнеса, так как при разделении общего семейного бизнеса правоприменительная практика все чаще идет по пути вменения таким субъектам хозяйственной деятельности факта применения схем «дробления бизнеса», также под особым налоговым контролем находятся сделки между взаимозависимыми лицами, что в том числе создает определенную установку в правовом сознании налогоплательщиков, что построение предпринимательской деятельности с лицами, связанными отношениями родства не поощряется государством.

В связи с отсутствием в действующем законодательстве какого-либо закрепления такой конструкции, семейные предприятия осуществляют предпринимательскую деятельность на общих условиях и не могут претендовать на какие-либо меры государственной поддержки. Несмотря на то, что о необходимости законодательного закрепления семейного предпринимательства пишут ученые-правоведы [16], [17], [18], до настоящего времени этого не произошло, хотя ранее Минэкономразвития России был разработан законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие»⁶ о семейном предпринимательстве, разработанный при участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, которым

⁶ Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие» (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/01-20/00098577)(не внесен в ГД ФС РФ).

наряду с иными мерами государственной поддержки предлагается упрощенный порядок налогообложения таких форм бизнеса. Данный законопроект в итоге не был внесен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. Как верно в данном контексте отмечает А. А. Копина: «введение прогрессивного налогообложения и дальнейшее его развитие представляется невозможным без учета интересов семей, а также разрешения ситуаций семейного бизнеса»[18], что в полной мере соотносится с тезисом о необходимости нормативного урегулирования налогообложения семейного бизнеса.

Данная категория уже получила нормативное закрепление в ряде регионов Российской Федерации в целях предоставления мер региональной поддержки, например в Рязанской области⁷, Нижегородской области⁸, Владимирской области⁹, Тамбовской области¹⁰, Кировской области¹¹, Камчатском крае¹², Республике Башкортостан¹³ и некоторых других регионах, что говорит о востребованности урегулирования данной конструкции на федеральном уровне

⁷ Закон Рязанской области от 11 октября 2022 г. № 62-03 «О внесении изменения в статью 11 Закона Рязанской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области».

⁸ Закон Нижегородской области от 7 июня 2022 г. № 82-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области».

⁹ Закон Владимирской области от 7 июля 2023 г. № 89-03 «О поддержке семейных предприятий во Владимирской области».

¹⁰ Закон Тамбовской области от 27.09.2023 № 397-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области».

¹¹ Закон Кировской области от 22 февраля 2024 г. № 243-30 «О внесении изменений в Закон Кировской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской области».

¹² Закон Камчатского края от 02.03.2023 года № 195 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О развитии малого и среднего предпринимательства Камчатского края».

¹³ Закон Республики Бурятия от 2 марта 2023 года № 682-з «О развитии семейных предприятий в Республике Бурятия».

и внесении в качестве одной из целей национального проекта по развитию предпринимательской деятельности. При этом дефиниция семейного предпринимательства в региональных нормативных актах коррелирует с дефиницией, указанной в проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие».

В связи с чем, в целях поддержки субъектов семейного бизнеса в рамках реализации национальных проектов, с учетом ограниченных сроков действия, является необходимым включение в национальный проект в качестве отдельного федерального проекта по развитию предпринимательской деятельности или включение пакета мер поддержки для семейного предпринимательства в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Следует также отметить тот факт, что отношения в связи с налогообложением семейного бизнеса являются вторичными и находятся в зависимости от того, каким образом законодательно будет урегулирована данная правовая конструкция, но очевидным является факт необходимости предоставления такого режима налогообложения, который будет максимально направлен на оптимизацию налогообложения как в части величины налогового бремени, так и в части налогового администрирования.

Исходя и из уже существующих режимов налогообложения целесообразным может являться аналог семейного патента на базе патентной системы налогообложения, который будет удобен как для самих предпринимателей, так и для органов налогового контроля, а также не создастременительной налоговой нагрузки и не повлечет необходимости внесения в налоговое законодательство существенных

изменений, связанных с разработкой и внедрением отдельного специального налогового режима для осуществления налогового администрирования семейного бизнеса. Меры налоговой поддержки семейного предпринимательства в данном контексте будут являться составной частью системы поддержки бизнеса, в связи с чем, справедливо сделать вывод о том, что в связи с применением налоговых льгот в отношении семейных предприятий «в конечном счете возможно достижение синергетического эффекта, так как уменьшение налогового давления приводит к расширению базы налогообложения» [20], что способствует обеспечению баланса частных и публичных интересов.

Кроме того, процесс налогообложения может представлять собой совокупность льготных условий по уже существующим налоговым режимам. Для обеспечения процесса налогового контроля и налогового администрирования таких предприятий также возможным видится предусмотреть процесс создания определенного реестра семейных предприятий, который может составляться на заявительной основе с предоставлением соответствующего пакета документов, подтверждающих факт соответствия требованиям, установленным для семейного бизнеса, в основу которых следует положить признаки, которые уже используются региональным законодательством в целях предоставления таким субъектам предпринимательской деятельности мер государственной поддержки.

Например, нормативным актом Рязанской области установлено, что: «под «семейным предприятием» подразумевается субъект МСП, соответствующий как минимум одному из следующих критериев:

- члены одной семьи владеют более 50% долей в уставном капитале (голосующих акций) и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица или предсе-

дателем совета директоров либо хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества;

- не менее 50% членов производственного или потребительского кооперативов, крестьянского (фермерского) хозяйства относятся к членам одной семьи;
- не менее 50% работающих у индивидуального предпринимателя по основному месту работы работников относятся к членам его семьи»¹⁴.

Реестровая система довольно популярна в сфере определения получателей государственной поддержки, в связи в данном случае создание соответствующего реестра является также оправданным.

ВЫВОДЫ

Таким образом, налоговые льготы станут не столько элементом стимулирования предпринимательской, сколько инструментами поощрительного характера, легализации участия в предпринимательской деятельности членов семьи, а также снижения внимания налогового контроля к таким субъектам бизнеса. Безусловно, введение мер налоговой поддержки для категории семейного бизнеса является одновременно императивным указанием государства на необходимость семей осуществлять предпринимательскую деятельность, но такие меры являются инструментами дальнейшего развития указанной категории налогоплательщиков, стимулом к расширению дальнейшей предпринимательской деятельности, что коррелирует с ключевой задачей федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» по переходу субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных от-

раслях экономики в более высокую категорию: из микро в малые предприятия, из малых в средние.¹⁵

Комплексность воздействия на данную сферу предпринимательской деятельности окажет воздействие не только на экономическое развитие, но и будет способствовать легализации учета занятости лиц, осуществляющих деятельности в организации, собственником которой является лицо, находящееся в отношениях родства с таким сотрудником, который не связан с такой организацией трудовыми отношениями, так как концепция семейного предпринимательства, в том числе для целей налогообложения, подразумевает учет задействованных в предпринимательской деятельности лиц связанных отношениями родства.

Включение в национальный проект мер по поддержке семейного предпринимательства также может оказать воздействие и на сферу демографии, путем закрепления в сознании населения позитивного образа семьи, которая не только является социальной ячейкой общества, но также может являться частью российской экономики. Как отмечает Н. А. Шевелева, «современное налоговое законодательство Российской Федерации стимулируют организации, которые осуществляют инвестирование в значимые для государства объекты и виды деятельности на определенной территории» [21]. Поддержка семейного бизнеса одновременно удовлетворяет направлениям экономической и демографической политики, что, вероятно, способно оказывать в долгосрочной перспективе положительный экономический и социальный эффекты.

¹⁴ Закон Рязанской области от 11 октября 2022 г. # 62-03 «О внесении изменения в статью 11 Закона Рязанской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области».

¹⁵ Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы // Министерство экономического развития Российской Федерации URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/np_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika/fp_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обращения: 21.04.2025).

Включение положений о поддержке семейного предпринимательства в паспорт национального проекта является мерой, которая позволит законодателю расширить контур государственной поддержки бизнеса комплексным инструментом, при этом данная мера может быть введена в качестве эксперимента на время реализации национального проекта, с установлением

основных показателей эффективности поддержки семейных предприятий для экономического развития государства, а также в части выведения из теневого сектора официально не трудоустроенных сотрудников предприятия, находящегося в родственных отношениях собственником такого предприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мохов А. А. Семейное и малое предпринимательство в современной России: доктрина и законодательство // Журнал предпринимательского и корпоративного права. — 2017. — № 2(6). — С. 25–28. — EDN YLIBAZ.
2. Шашкова Т. Н., Кусярбаева Л. Х. Зарубежный опыт налогообложения семейного бизнеса // Креативная экономика. — 2021. — Т. 15, № 6. — С. 2365–2380. — DOI 10.18334/ce.15.6.112203. — EDN XAIMLR.
3. Баранец Н. И. Малые семейные предприятия в системе курортного дела и туризма: формирование и воспроизводство финансового потенциала: специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Баранец Наталья Игоревна. — Москва, 2009. — 180 с. — EDN NQPMZD.
4. Батайкин П. А. Налоговая политика как инструмент стимулирования и стабилизации // Юрист. — 2022. — № 3. — С. 43–51. — DOI 10.18572/1812-3929-2022-3-43-51. — EDN XDQVOW.
5. Alqadi M., Ismail S. Taxation and economic growth: theoretical and empirical literature review // Journal of Global Economics. — 2019. — Vol. 7. — P. 344.
6. Андриевский К. В. Правовое регулирование преференциальных налоговых режимов // Журнал российского права. — 2020. — № 1. — С. 147–158. — DOI 10.12737/jrl.2020.011. — EDN PHJPRY.
7. Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю. А. Тихомиров. — Москва: ООО «Формула права», 2010. — 398 с. — EDN QLJIWX.
8. Головченко О. Н. Основные направления развития налоговой системы России в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в современных условиях // Финансовое право. — 2020. — № 3. — С. 32–35. — DOI 10.18572/1813-1220-2020-3-32-35. — EDN ZKJAYO.
9. Кучеров И. И. Налоговое право России: курс лекций / И. И. Кучеров ; И. И. Кучеров. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Центр ЮрИнфоР, 2006. — (Библиотека «ЮрИнфоР» / Ин-т актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ»). — ISBN 5-89158-117-5. — EDN QXEUGF.
10. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: Монография / А. В. Малько ; А.В. Малько. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва: Юристъ, 2003. — 248 с. — (Res cottidiana). — ISBN 5-7975-0628-9. — EDN QVRHOJ.
11. Tait A.A. Corporate family law // Northwestern University Law Review. — 2017. Vol . — 112(1). — Pp. 1–60.
12. Смагулова Ж. Б., Муханова А. Е. Развитие семейного бизнеса в Казахстане // Экономика. Наука. Инноватика: Материалы I Республиканской научно-практической конференции, Донецк, 20 марта 2020 года / Отв. ред. А.В. Ярошенко. — г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. — С. 257–259. — EDN QFEJLJ.
13. Церенов Б. В. Семья как консолидированная группа налогоплательщиков: потенциальная модель // Финансовое право. — 2011. — № 1. — С. 31–34. — EDN NRBJMН.
14. Журавлева О. О. Правовые принципы налогообложения семей // Журнал российского права. — 2016. — № 6(234). — С. 115–124. — DOI 10.12737/19771. — EDN WDCCPYD.

15. Батайкин П. А. Оптимальное налоговое регулирование как основа эффективности предпринимательской деятельности // Право и бизнес. — 2023. — № 4. — С. 19–23. — EDN LSFBSK.
16. Пономарев Д. А. Правовое регулирование семейного предпринимательства в Российской Федерации: некоторые тенденции развития // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. — 2023. — Т. 13, № 1. — С. 53–63. — DOI 10.21869/2223-1501-2023-13-1-53-63. — EDN Q00QTE.
17. Левушкин А. Н. Семейное предпринимательство в системе малого и среднего предпринимательства: правовая природа и пути развития // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 11(96). — С. 19–25. — DOI 10.17803/1994-1471.2018.96.11.019-025. — EDN YSALGH.
18. Ершова И. В. Семейный бизнес: точки отсчета и вектор ориентира в правовом регулировании // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17, № 11(144). — С. 67–75. — DOI 10.17803/1994-1471.2022.144.11.067-075. — EDN AUSYBD.
19. Копина А. А. Правовые средства реализации функций налогов на современном этапе // Налоги. — 2023. — № 3. — С. 9–14. — DOI 10.18572/1999-4796-2023-3-9-14. — EDN EDXTWJ.
20. Андриевский К. В. Правовое регулирование преференциальных налоговых режимов // Журнал российского права. — 2020. — № 1. — С. 147–158. — DOI 10.12737/jrl.2020.011. — EDN PHJPRY.
21. Шевелева Н. А. Налогово-правовые механизмы государственной поддержки предпринимательства в современных условиях // Актуальные проблемы российского права. — 2020. — Т. 15, № 11(120). — С. 36–50. — DOI 10.17803/1994-1471.2020.120.11.036-048. — EDN ZNKGKH.

REFERENCES

1. Mokhov A. A. Semejnoe i maloe predprinimatel'stvo v sovremennoj Rossii: doktrina i zakonodatel'stvo [Family and small business in modern Russia: Doctrine and legislation] // Zhurnal predprinimatel'skogo i korporativnogo prava — 2017, № 2(6), pp. 25–28, EDN YLIBAZ.
2. Shashkova T. N., L. H. Kussyarbayeva Zarubezhnyj opyt nalogooblozheniya semejnogo biznesa [Foreign experience of family business taxation] // Kreativnaya ekonomika — 2021, Vol. 15, No. 6, pp. 2365–2380 — DOI 10.18334/ce.15.6.112203, EDN XAIMLR.
3. Baranets N. I. Malye semejnye predpriyatiya v sisteme kurortnogo dela i turizma: formirovanie i vosproizvodstvo finansovogo potentsiala [Small family enterprises in the system of resort business and tourism: formation and reproduction of financial potential]: specialty 08.00.10 "Finance, money circulation and credit": dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences / Natalia I. Baranets, Moscow — 2009. 180 p — EDN NQPMZD.
4. Bataykin P. A. Nalogovaya politika kak instrument stimulirovaniya i stabilizatsii [Tax policy as a tool for stimulating and stabilizing] // Yurist — 2022, No. 3, pp. 43–51 — DOI 10.18572/1812-3929-2022-3-43-51, EDN XDQBOW.
5. Alqadi M., Ismail S. Taxation and economic growth: theoretical and empirical literature review // Journal of Global Economics — 2019. Vol. 7. P. 344.
6. Andrievsky K. V. Pravovoe regulirovanie preferencial'nyh nalogovyh rezhimov [Legal regulation of preferential tax regimes] // Zhurnal rossijskogo prava — 2020, No. 1, pp. 147–158 — DOI 10.12737/jrl.2020.011, EDN PHJPRY.
7. Tikhomirov Yu. A. Pravovoe regulirovanie: teoriya i praktika [Legal regulation: theory and practice] / Yu. A. Tikhomirov. Moscow: Formula Prava LLC — 2010. 398 p. — EDN QLJIWX.
8. Golovchenko O. N. Osnovnye napravleniya razvitiya nalogovoy sistemy Rossii v ramkah podderzhki malogo i srednego predprinimatel'stva v sovremennyh usloviyah [The main directions of development of the Russian tax system in the framework of support for small and medium-sized businesses in modern conditions] // Finansovoe pravo, 2020, No. 3, pp. 32–35. — DOI 10.18572/1813-1220-2020-3-32-35, EDN ZKJAYO.
9. Kucherov I. I. Nalogovoe pravo Rossii: kurs lekcij [Tax law of Russia: a course of lectures] / I. I. Kucherov; I. I. Kucherov, 2nd ed., reprint. and add.. Moscow: YurinfoR Center, 2006. (Biblioteka "YurInfoR" / Institut aktual'nogo obrazovaniya "YurInfoR-MGU"), ISBN 5-89158-117-5, EDN QXEUGF.
10. Malko A.V. Stimuly i ogranicheniya v prave: Monografiya [Incentives and restrictions in law: A monograph] / A.V. Malko; A.V. Malko, 2nd edition, revised and supplemented. Moscow: Yurist" Publ. — 2003, 248 p. — (Res cottidiana), ISBN 5-7975-0628-9, EDN QVRHOJ.
11. Tait A. A. Corporate family law // Northwestern University Law Review. — 2017, Vol. 112(1), Pp. 1–60.

12. Smagulova Zh. B., Mukhanova A. E. Razvitie semejnego biznesa v Kazahstane [Development of family business in Kazakhstan] // *Ekonomika. Nauka. Innovatika: Materialy I Respublikanskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Donetsk, March 20, 2020* / Ed. by A.V. Yaroshenko, Donetsk: Doneckij nacional'nyj tekhnicheskij universitet — 2020, pp. 257–259. EDN QFEJLL.
13. Tserenov B. V. Sem'ya kak konsolidirovannaya gruppa nalogoplatel'shchikov: potencial'naya model' [The family as a consolidated group of taxpayers: a potential model] // *Finansovoe pravo* — 2011, No. 1, pp. 31–34 — EDN NRBJMН.
14. Zhuravleva O. O. Pravovye principy nalogooblozheniya semej [Legal principles of family taxation] // *Zhurnal rossijskogo prava* — 2016, № 6(234), Pp. 115-124. DOI 10.12737/19771, EDN WDCPYD.
15. Bataykin P. A. Optimal'noe nalogovoe regulirovanie kak osnova effektivnosti predprinimatel'skoj deyatel'nosti [Optimal tax regulation as a basis for the effectiveness of entrepreneurial activity] // *Pravo i biznes* — 2023, No. 4, pp. 19-23, EDN LSFBSK.
16. Ponomarev D. A. Pravovoe regulirovanie semejnego predprinimatel'stva v Rossijskoj Federacii: nekotorye tendencii razvitiya [Legal regulation of family entrepreneurship in the Russian Federation: some development trends] // *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo* — 2023, Vol. 13, No. 1, pp. 53–63, DOI 10.21869/2223-1501-2023-13-1-53-63, EDN Q00QTE.
17. Levushkin A. N. Semejnoe predprinimatel'stvo v sisteme malogo i srednego predprinimatel'stva: pravovaya priroda i puti razvitiya [Family entrepreneurship in the system of small and medium-sized businesses: the legal nature and ways of development] // *Aktual'nye problemy rossijskogo prava* — 2018, № 11(96), Pp. 19–25, DOI 10.17803/1994-1471.2018.96.11.019-025, EDN YSALGH.
18. Yershova I. V. Semejnyj biznes: tochki otscheta i vektor orientira v pravovom regulirovanii [Family business: points of reference and a vector of reference in legal regulation] // *Aktual'nye problemy rossijskogo prava* — 2022, Vol. 17, No. 11(144), pp. 67–75, DOI 10.17803/1994-1471.2022.144.11.067-075, EDN AUSYBD.
19. Kopina A. A. Pravovye sredstva realizacii funkcij nalogov na sovremennom etape [Legal means of implementing tax functions at the present stage] // *Nalogi*, 2023, No. 3, pp. 9–14. — DOI 10.18572/1999-4796-2023-3-9-14, EDN EDXTWJ.
20. Andrievsky K. V. Pravovoe regulirovanie preferencial'nyh nalogovyh rezhimov [Legal regulation of preferential tax regimes] // *Zhurnal rossijskogo prava* — 2020, No. 1, pp. 147–158. — DOI 10.12737/jrl.2020.011, EDN PHJPRY.
21. Sheveleva N. A. Nalogovo-pravovye mekhanizmy gosudarstvennoj podderzhki predprinimatel'stva v sovremennyh usloviyah [Tax and legal mechanisms of state support of entrepreneurship in modern conditions] // *Aktual'nye problemy rossijskogo prava* — 2020, Vol. 15, No. 11(120), pp. 36–50. — DOI 10.17803/1994-1471.2020.120.11.036-048, EDN ZNKGKH.

Информация об авторе**КУРКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА**

аспирант 3 курса, преподаватель кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС, Волгоград, Россия
e-mail: nkurkina-98@yandex.ru

Научный руководитель**МИРОНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА**

д.ю.н., профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС, Волгоград, Россия

About the author**NATALIA V. KURKINA**

3rd-year postgraduate student, lecturer at the Department of Theory of Law and Public Law Disciplines at the Volgograd Institute of Management, a branch of the RANEPА, Volgograd, Russia
ORCID: 0009-0009-8379-3416

Scientific supervisor**SVETLANA M. MIRONOVA,**

Doctor of Law, Professor of the Department of Theory of Law and Public Law Disciplines at the Volgograd Institute of Management, a branch of the RANEPА, Volgograd, Russia

Статья поступила в редакцию 18.05.2025; одобрена после рецензирования 08.06.2025; принята к публикации 14.06.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 18.05.2025; approved after reviewing 08.06.2025; accepted for publication 14.06.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.